

RAMZIY HIKOYADA QURBONLIK VA INITSIATSIYA MOTIVI

(“AZIZLAR HAQIDA JUMBOQ HIKOYASI HAQIDA”)

Tursunboyeva Shohzoda Kenjaboy qizi,

mustaqil tadqiqotchi,

Guliston davlat universiteti,

tursunboyevashahzoda98@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada Alisher Fayzullayevning “Azizlar haqida jumboq” hikoyasi misolida ramziy hikoya janriga xos badiiy-uslubiy xususiyatlar tahlil qilinadi. Asarda initsiatsiya (sinov marosimi) va qurbonlik motivlari zamonaviy ijtimoiy muammolar bilan bog‘lanib, insonning ruhiy o‘zgarishi, ayolning jamiyatdagi o‘rni va azizlik timsollari orqali yoritiladi. Ramzlar tizimi orqali yozuvchi hayot va o‘lim, jismoniy va ma’naviy dunyo o‘rtasidagi chegaralarni ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: ramz, initsiatsiya, qurbonlik, ayol obrazi, Alisher Fayzullayev, ramziy hikoya, ijtimoiy muammo.

Аннотация: В статье анализируются художественные особенности символического повествования на примере рассказа Алишера Файзуллаева «Загадка о семье Азизов». Рассмотрены мотивы жертвы и инициации, отражающие духовное перерождение человека, социальное положение женщины и символы святости. Через систему метафор и аллегорий автор раскрывает философию жизни и смерти, границу между телесным и духовным мирами.

Ключевые слова: символ, инициация, жертва, женский образ, Алишер Файзуллаев, «Загадка о семье Азизов» символический рассказ, социальная проблематика

Abstract: This article analyzes the stylistic and symbolic features of Alisher Fayzullayev’s story “The Riddle about the Aziz family”. The motifs of sacrifice and initiation are explored as reflections of human spiritual transformation, the social position of women, and the symbolism of holiness. Through a rich system of

metaphors and allegories, the author reveals the philosophical boundary between life and death, the physical and spiritual worlds.

Keywords: symbolism, initiation, sacrifice, female image, Alisher Fayzullayev, symbolic story, social issue.

Bugungi kun hayotining keng qamrovdagi ijtimoiy manzarasini tom ma'noda ramziy modellashtirgan zamonaviy hikoyalardan biri Alisher Fayzullayevning “Azizlar haqida jumboq” asaridir. Hikoya muqaddimasidagi ta'rif-tavsiflarni o'qir ekan, o'quvchi ko'z oldida qandaydir parallel olam yoki apokoliptik zamon haqida taassurotlar uyg'onadi.: “DEVOR DUNYOmizni ikkiga ajratgan. NARIGI DUNYO va BERIGI DUNYOlariga. Narigi dunyo “jannat” deyishadi. Har tugul shunday gap bor. Hech kim u yerdan qaytmagan bo'lsa ham. ... Xullas, NARIGI DUNYOga hamma oshiqadi. BERIGI DUNYO esa jahannam. Yerdagi jahannam. Bunda odamlar o'lsalar – manguga. Ularning tanasi bunda to qiyomat qo'pguncha qoladi. Ruhleri ham. Och arvohlar devor soyasi yetmagan sahro bo'ylab kezib yurarkan...”. [1; 77] Go'yo, bu ikki dunyolar roviy aytgan, jannat va do'zax tushunchalariga izomorf qilinadi. Hamma tug'iladigan BERIGI DUNYOning tasvirlarida sassiz, kulrang, zerikarli, zaharli, ishqoriy kabi faqat salbiy ta'rif va tasvirlar qo'llanishi, bugungi kunda avj olgan hayotning ma'nisizlashuvi va tushkunlik timsoli. Muallif hikoyada ranglar va tovushlarni ramzlashtirishdan ko'p foydalangan. Hatto BERIGI DUNYODA doim nur sohib turuvchi quyosh nuri jizg'anak qiluvchi ajalovar ta'sirga ega. Kenja Aziz termulib o'tiradigan ko'l tasviri ham to'liq ramzlarga qurilgan deyish mumkin.

Bunday muhitdagi BERIGI DUNYODA oziq-ovqat yetishtirish tugul, soyasiz jon saqlashning o'zi imkonsiz. Ozuqa zahirasi NARIGI DUNYODAN beriladi. Faqat qon evaziga. Azizlar oilasi BERIGI DUNYODA tirik qolgan yagona oila sifatida o'z qonlarini NARIGI DUNYO dan yuboriladigan oziq-ovqatga almashish tufayli jon saqlab kelishadi. Xo'sh nega aynan qon? Balki qon inson hayotida tiriklikning asosiy biologik manbai, insonga xos barcha xususiyat va ma'lumotlarni o'zida saqlagani uchundir? Qon NARIGI DUNYODAGILARGA nima uchun kerakligi haqida hech kim bilmaydi. Bu uzoq vaqt davomida mutlaqo keraksiz axborotga aylanib ketgan.

Umuman olganda BERIGI DUNYOdagilarning hayoti mavhumlik va maqsadsizlik ustiga qurilgan. Ular shunchaki tirik qolish uchun, jismonan o‘lib qolmaslik uchun yashashadi. Yana bir umid ham bor, BERIGI DUNYOda tug‘ilgan har bola 22 yoshga yetganda ularga NARIGI DUNYOga o‘tish imkoni berilishi mumkin. BERIGI DUNYOdagilar umri ana shu kunni kutib yashash bilan o‘tadi. Hikoyadagi e‘tiborli jihat, ota-onasi bolalarning tirik qolishi uchun doim qonlarini berishlarida. Vaqti kelib, ular qarib, yetarli qon berolmay qolsa, endi oilaning NARIGI DUNYODan chaqiruv kelishi ehtimoli eng kam bo‘lgan a‘zosi ularning o‘rniga bu vazifani zimmasiga oladi. Chunki, qon bergan (boshqalar uchun o‘zini qurbon qilgan) kishi hech qachon NARIGI DUNYOga o‘ta olmaydi.

Mana shu o‘rinda hikoyadagi bayonlar juda tanishdek tuyulishi mumkin, chunki jarayonlar ramziy ravishda an’anaviy o‘zbek jamiyatimizni aks ettirayotgandek tuyuladi. Albatta, umuminsoniy his-tuyg‘ular, milliy an’analar, ota-onaga hurmat va muhabbatni inkor etmagan holda aytish mumkinki, bu g‘amxo‘rlik qamrovi illoki, DEVOR bilan cheklangan dunyolar orasida bo‘lishi achinarli. Qizig‘i, aksariyat to‘ng‘ich farzandlar hayotda yo‘lini topib ketadi (agar 22 yoshgacha “chaqiruv kelsa”), aks holda, to‘ng‘ichlar keyingi farzandlar uchun ham, ota-onasi uchun ham qurbon bo‘lishi lozim. Bu jarayon ibtidoiy madaniyatda keng tarqalgan initsiatsiya (shart-sinov) fenomeniga o‘xshab ketadi. Folklorshunoslikda “ritual-mifologik maktab” mavjud bo‘lib, bu maktab vakillari badiiy matn tarkibidan o‘rin olgan mifologik syujet, motiv yoki obrazlarni, qadimgi tasavvurlarga aloqador timsol va metaforalarni aniqlashdan tashqari, “o‘lim” va “tirilish” to‘g‘risidagi inonchlarga ekvivalent deb hisoblangan qadimgi rituallarning, ayniqsa, “initsiatsiya”, ya’ni “sinov marosimi”ning psixologik arxetiplarini topishga alohida ahamiyat berganlar [2; 86] Agar “Azizlar haqida jumboq” hikoyasi syujetidagi “NARIGI DUNYODan chaqiruv kelishi” hamda “qon berish” voqealarini shu jihatdan tahlil qilinsa, qadimiy initsiatsiya va shart-sinov motivining transformatsiyasiga o‘xshaydi. Chunki initsiatsiya marosimlari, odatda, bolaning yoshligidan kattaligiga o‘tishi va yangi mas’uliyatlarni olishni anglatadi. Bu jarayon ko‘pincha jismoniy yoki ruhiy sinovlardan iborat bo‘ladi, initsiatsiya jarayoni

muvaffaqiyatli kechishi shaxsni jamiyatga qabul qilishni tasdiqlaydi [3;14-18]. Zamonaviy dunyoda kishining ulg‘ayib, mas‘uliyatni bo‘yniga olishi, o‘zini va dunyoni anglashi uchun yetila boshlashi davri balog‘at yoshidan so‘ng ham biroz vaqt olishi mumkinligi hisobga olinib, hikoyada initsiatsiya uchun munosib vaqt 22 yosh deb berilgan bo‘lishi mumkin,

Hikoyada initsiatsiya motiviga bog‘liq holda ijtimoiy hayotning ziddiyatli masalasi – Ayolning hayotdagi o‘rni haqida ham timsollar berilgan. Bular Aziza xonim va Aziza edi. Azizlar oilasining qizi bo‘lgan Aziza, ayni damda otasi uni begona erkak bilan ko‘rishgani haqidagi gumonni o‘zidayoq o‘ldirib axlat chuquriga tashlashga tayyor darajada hayotiy chegaralari tor va unga nisbatan taqiqlar mustahkam obraz. Hikoya davomida uning NARIGI DUNYOga o‘tishi mumkinligi haqida ehtimol ham yuritilmaydi, aksincha, unda shart-sinov motivi boshqacha ravishda yuklanadi. Kimdir oila uchun qon berishga majburligi haqida masala ko‘tarilganda ortiqcha munozarasiz Aziza buni zimmasiga oladi (Bir paytlar Aziza xonim ham ko‘p marotaba shunday qilgandi). Aziza AKS (qon oladigan moslama) tig‘i ostida jimgina yotib oilasi tirik qolishi uchun qon berish jarayonida o‘lim topadi. Hikoyadagi qon olish jarayoni ham ibtidoiy sinov yoki qurbonlik marosimiga xos rituellarga mazmun jihatidan o‘xshash, shakl tomonlama esa transfromatsiyaga uchragan. Hikoya so‘nggida nogahon oila qarshisida Aziza paydo bo‘lishi esa syujetning falsafiy yukini, fantastic qiymatini oshirgan. Aziza ibtidoiy rituellarda nazarda tutilgani kabi “o‘lib-tirilgan” va yana quchog‘ida chaqaloq bilan ham qaytgan edi. Balki muallif, initsiatsiya ritualiga ham emas, ayollarning qaqnus qushi kabi xususiyatiga urg‘u bergandir. Zero, ular o‘z vujudi va jonini garovga qo‘yib farzand dunyoga keltirmaydilar?! Bu asnoda o‘limga borib kelmaydilar?! Shuning uchun ham Aziza quchog‘idagi chaqaloqqa qarab “Qon to‘la jommizmi, Aziz?” deydi. Ya‘ni bu qurbonliklar, bu qon berishlar, be‘mani tirik qolish shakli bizda davom etadimi? Azizaning quchog‘idagi chaqaloqqa roviy tomonidan “SEN” deb murojaat qilinadi. Bu “SEN” har kim bo‘lishi mumkin, balki o‘quvchi, balki jamiyat, balki butun insoniyatdir.

Yozuvchi hikoyadagi ramziy vositalar orqali hayotning ko‘plab o‘lchamlarini, insonning ichki kurashlari va tashqi dunyo bilan bo‘lgan aloqalarini ko‘rsatadi, an’anaviy jamiyatimizga ko‘zgu tutadi. O‘quvchi bu ramzlar va metaforalarning chuqur ma’nolarini tahlil qilish orqali hikoyaning yanada boy va kompleks bo‘lgan ma’nolarini ochib olishadi. Bu usullar adabiyotga nafaqat estetik qiymat, balki falsafiy va ma’naviy jihatdan ham katta ahamiyat yuklaydi. Muallif uslubi sintetik, tushunarsiz yoki murakkab tuyulishi mumkin, ammo, hayotning o‘zi chalkash va murakkab va bugungi inson ongi murakkab texnologiyalar orqali kodlar bilan sun’iy hayot yaratayotgan bir zamonda bu murakkablik bilan ruhimiz va ma’naviyatimiz ham ozroq qiynalsa, shunday uslubdagi asarlarni mutolaa qilinsa, albatta, adabiy didimiz uchun foydali bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Fayzullayev A. Ajdar sayyorasi:hikoyalar. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2024-y. B. 143.
2. M.Jo‘rayev, J,Eshonqulov. Folklorshunoslikka kirish. -T.: «Barkamol fayz media», 2017, 86-b.
3. Joseph Eddy Fontenrose. The ritual theory of myth. University of California Press, 1966 – p. 77